

Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan ‘Salam Sapa ke Pintu Rumah’ di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Silvia Anita Trisya

Jurusan Administrasi Publik, Universitas Andalas, Kota Padang, Indonesia

silviaanitrisya@gmail.com

Abstrak. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dikenal dengan 'Salam Sapa ke Pintu Rumah' ini diciptakan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan baik secara fisik maupun kesehatan untuk mengurus dokumen kependudukan mereka ke kantor Disdukcapil. Adapun tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk memahami bagaimana pelaksanaan dari inovasi Salam Sapa ke Pintu Rumah ini dilihat dari lima atribut inovasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi 'Salam Sapa ke Pintu Rumah' ini dapat membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan untuk mengurus surat kependudukan mereka dan juga sekaligus dapat memenuhi target pencatatan penduduk di database kependudukan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kendala yang dialami pada saat melakukan pelayanan dengan inovasi ini yaitu sulitnya menjangkau penduduk yang bermukim di pelosok wilayah sehingga memakan banyak waktu dan juga tenaga bagi petugas UKL yang hendak melakukan pencatatan data penduduk masyarakat.

Kata Kunci: inovasi, pelayanan publik, administrasi kependudukan, Salam Sapa ke Pintu Rumah

Abstract. The Population Administration Service Innovation known as 'Salam Sapa ke Pintu Rumah' was designed with the goal of assisting those who have physical and mental disabilities to take their residence documentation to the Disdukcapil office. The goal of this essay is to comprehend how the 'Salam Sapa ke Pintu Rumah' invention is seen via the five qualities of innovation. The descriptive analytic approach was used in this study, using data gathering procedures in the form of a literature review. The findings of this study show that the 'Salam Sapa ke Pintu Rumah' innovation can assist persons who have challenges in managing their residency certificates while also meeting the aim of population registration in the Pesisir Selatan Regency's population database. The difficulties encountered while providing services with this invention include the difficulty of reaching people who reside in rural places, which requires a significant amount of time and energy on the part of UKL officials who wish to capture community demographic statistics.

Keywords: *innovation, public service, population administration, Salam Sapa ke Pintu Rumah*

PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintahan di Indonesia dalam melakukan kegiatannya diatur dalam undang-undang berdasarkan tugas dan wewenangnya masing-masing. Sebagai penyelenggara pemerintahan, setidaknya terdapat tiga tugas pokok yang harus dilaksanakan tanpa memandang tingkatannya yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan, dan fungsi pelindung. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik yaitu suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tak hanya penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah, bagaimana pemerintah menanggapi kebutuhan serta cara terbaik pemerintah dalam memberikan pelayanan termasuk kedalam kegiatan pelayanan publik (Arfita et al., 2021).

Kondisi pelayanan publik saat sekarang ini masih dianggap belum mencukupi kebutuhan dan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat, dimana penyelenggaraan pelayanan publik sendiri masih memiliki citra yang lambat, berbelit serta mahal (Eriza et al., 2021). Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparat birokrasi ini terlihat masih memiliki banyak kekurangan, yang mana masih bentuk organisasi yang dijalankan berupa piramida terbalik dan banyak terjadi penggandaan dari sisi lembaganya, sedangkan jika dilihat dari tata laksana dan pelayanan yang dilakukan masih rumitnya proses pelayanan, belum transparan dan adanya KKN (Rizki Ananda et al., 2019). Padahal pelayanan publik sendiri seharusnya memberikan gambaran seorang aparat yang bersahabat, profesional, dan memiliki sikap mau membantu sehingga masyarakat dapat memberikan kepercayaan mereka kepada pemerintah untuk dapat dilayani (Daraba, 2019). Sehingga hal ini menjadi topik yang sering dibicarakan oleh masyarakat yang menginginkan aparat birokrasi untuk dapat memberikan pelayanan dengan memperhatikan kepuasan masyarakat terlebih dalam aspek efektifitas, efisiensi, dan transparansi dalam kegiatan pelayanan (Azrina Putri and Adil Mubarak, 2019). Sehingga pelayanan publik ini masih menjadi salah satu yang perlu perhatian lebih dalam membenahan kualitasnya dalam masa reformasi birokrasi (Ariany & Putera, 2013).

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat juga meningkat, sehingga pemerintah memiliki tuntutan untuk dapat melakukan pembenahan dan memperbaiki kinerjanya sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat (Triwahyuni et al., 2020). Semakin berkembangnya zaman, persaingan diberbagai aspek kehidupan juga semakin ketat, semua pihak yang terlibat dalam kehidupan masyarakat pun perlu bergerak cepat membenahi organisasinya demi mengikuti arus perkembangan zaman dan menjadi pilihan terbaik oleh masyarakat. Kondisi pemerintahan yang terkenal lamban serta berbelit-belit pun dihadapkan pada realita bahwa perlu memperhatikan segala kebutuhan masyarakat dan melakukan pembaruan serta perubahan demi memenuhi segala tuntutan masa dan masyarakat (Yuliana et al., 2020). Selain itu, pemerintahan juga perlu memperbarui pola pikir yang berjalan dalam kegiatan pemerintahan, dengan gambaran apabila dengan sekian banyak tuntutan dari zaman dan masyarakat untuk menjalankan pembenahan, namun *mindset* pada pelayanan publik tersebut masih menggunakan paradigma lama (*old public administration*) maka pemberian pelayanan kepada masyarakat tersebut masih rendah.

Penerapan perubahan pada pelayanan publik berupa inovasi diperlukan untuk menjawab dan mengatasi tuntutan yang diberikan tersebut. Yuliana (2020) menyebutkan bahwa baik secara langsung maupun tidak dengan adanya terobosan baru pada pelayanan publik merupakan pemikiran kreatif yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat (Alindro et al., 2021). Terobosan yang diciptakan pada pelayanan publik berupa ide kreatif asli serta berupa penyesuaian maupun modifikasi, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat merupakan sebuah bentuk inovasi pelayanan publik (Jalma et al., 2019). Inovasi dalam pelayanan publik merupakan salah satu jalan keluar sebagai bentuk upaya menciptakan pelayanan yang baik dengan melakukan pemanfaatan pada sebuah produk maupun sumber daya yang telah tersedia sebelumnya sehingga dapat lebih berguna dan adanya peningkatan pada efisiensi dan efektivitas kinerja dan perkembangan organisasi (Melinda et al., 2020). Ananda, Putera and Ariany (2020) menyatakan bahwa inovasi bisa jadi bukan menjadi suatu hal yang baru pada organisasi lain namun suatu inovasi merupakan program baru yang ada pada organisasi yang dijalankan tersebut karena belum pernah ada sebelumnya.

Inovasi juga dapat dijadikan sebagai strategi dan tindakan dalam pelayanan untuk memberikan layanan publik yang dapat mencerminkan ketersediaan bagi masyarakat dan menyediakan keanekaragaman pada metode pelayanan (Muluk, 2008). Dalam PERMENPAN-RB Nomor 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik merupakan suatu terobosan publik dari gagasan ide kreatif orginal maupun adaptasi/modifikasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dengan kata lain, inovasi pada pelayanan publik tidak mengharuskan adanya suatu penemuan baru, namun inovasi ini tidak terbatas sehingga dapat muncul dari gagasan dan praktik inovasi, dari perluasan maupun adanya peningkatan pada kualitas pelayanan maupun inovasi yang telah ada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa sebagai bentuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dimana semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi pada pemerintahan Daerah dilakukan dengan sasarannya diarahkan untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017).

Berkaitan dengan daya saing Daerah dan kompetisi dalam menciptakan inovasi sektor publik, di Indonesia terdapat ajang Innovative Government Award (IGA) yang merupakan sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dengan pemberian predikat sangat inovatif dan terinovatif sesuai dengan ukuran indeks inovasi daerah yang telah ditetapkan. Adanya ajang pemberian penghargaan ini bertujuan untuk membangun sikap kompetitif positif antar pemerintah daerah di Indonesia sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Pada IGA tahun 2020, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerima penghargaan sebagai “Pemerintah Daerah Sangat Inovatif” dan berada di peringkat ke-13 dari seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia, yang mana bagi pemerintah daerah yang mendapatkan kategori “Sangat Inovatif” ini merupakan daerah yang mencapai indeks skor diatas 1.000 dalam sistem penilaian IGA. Pada Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan terdapat inovasi aplikatif untuk pelayanan administrasi kependudukan yang menyusung “Komitmen Pelayanan Membahagiakan Masyarakat”. Inovasi tersebut diantaranya yaitu menciptakan Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UKL), Salam Sapa ke Pintu Rumah (Sistem Administrasi Layanan Masyarakat Sampai Ke Pintu Rumah), Lado Kutu (Layanan Dokumen kependudukan Terpadu), dan Layanan Registrasi Online.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada artikel ini akan membahas tentang inovasi aplikatif yang ada pada Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, yaitu Inovasi Salam Sapa ke Pintu Rumah. Program ini dilaksanakan dengan mengirimkan petugas dari Dinas maupun UKL untuk melakukan pengunjungan langsung pada kelompok penduduk yang memiliki keterbatasan baik fisik dan kesehatan dan juga tercatat kurang peduli untuk memiliki dokumen kependudukan. Para petugas akan mendatangi langsung rumah-rumah penduduk dan langsung melakukan pelayanan penerbitan dokumen kependudukannya. Dengan inovasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan serta dapat meningkatkan target cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.

METODE PENELITIAN

Pada tulisan ini, dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini dipilih dengan alasan agar dapat membantu penulis dalam memahami fenomena yang diamati dengan akuisisi data, penyusunan, hingga mengambil kesimpulan. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan mengenai fenomena yang diamati dengan menyajikan data deskriptif dalam bentuk kalimat tertulis bersifat naratif. Sehingga metode ini dapat menggambarkan bagaimana inovasi pelayanan administrasi kependudukan ‘Salam Sapa ke Pintu Rumah’ di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan atribut inovasi menurut Muluk (2008). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dimana penulis berupaya untuk mengumpulkan serta mempelajari bahan yang terkait dengan fenomena yang dikaji pada artikel ini dari beberapa bahan tertulis seperti buku, artikel, jurnal, berita online dan website pemerintah terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi geografis daerah Kabupaten Pesisir Selatan berbentuk memanjang sekitar ± 250 km dari batas kabupaten bagian utara hingga selatan, sehingga masyarakat pada beberapa kecamatan tinggal jauh dari pusat pemerintahan yaitu Kota Painan dan juga banyak masyarakat yang tinggal di daerah pelosok Pesisir Selatan dengan kondisi akses jalan yang sulit ditempuh. Jarak tempuh yang cukup jauh untuk dapat mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Kota Painan sehingga perlu mengeluarkan biaya transportasi hingga ada masyarakat yang harus mengeluarkan biaya untuk menginap

demikian mendapatkan dokumen kependudukan mereka. Permasalahan tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sehingga pemerintah melakukan perbaikan dari sistem pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan mewujudkan inovasi yang memiliki Visi 'Terwujudnya Kepuasan Pelayanan Masyarakat dan Terbangunnya Struktur Database Kependudukan yang Akurat, Valid dan Mutakhir'. Adapun inovasi aplikatif yang diterapkan pada pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan ini memiliki komitmen yaitu 'Komitmen Pelayanan Membahagiakan Masyarakat', diantaranya yaitu memberntuk Unit Kerja Layanan (UKL) di 15 Kecamatan, Salam Sapa ke Pintu Rumah (Sistem Administrasi Layanan Masyarakat Sampai Ke Pintu Rumah), Lado Kutu (Layanan Dokumen Kependudukan Terpadu), dan adanya inovasi Layanan Registrasi Online.

Dalam artikel ini, penulis akan membahas mengenai salah satu dari inovasi tersebut, yaitu inovasi Salam Sapa ke Pintu Rumah. Inovasi Pelayanan Salam Sapa ke Pintu Rumah (Sistem Administrasi Layanan Masyarakat Sampai Ke Pintu Rumah) ini memiliki sasaran pada peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat Pesisir Selatan dengan melakukan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan pada masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan kesehatan juga yang tercatat kurang peduli terhadap kepemilikan dokumen kependudukan secara langsung oleh petugas dari Dinas atau UKL setempat. Adapun beberapa bentuk kegiatan dari inovasi Salam Sapa ke Pintu Rumah ini yaitu diantaranya, 'Layanan Berputar (Layanan Berkeliling Kampung Jemput Antar)', kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan sarana kendaraan yang telah disediakan oleh UKL untuk petugas, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, mengunjungi kampung untuk mendatangi serta menjemput masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan. Setelah selesai melakukan pengurusan di kantor UKL, penduduk tersebut kembali diantar ke rumahnya.

Kemudian juga terdapat 'Layanan Turud Berduka (Layanan Turun ke Rumah Duka Berikan Dokumen Kematian) sebagai bentuk pelaksanaan dari inovasi Salam Sapa ke Pintu Rumah dengan petugas langsung mendatangi rumah duka untuk melayat serta mendata pencatatan peristiwa kematian dan menerbitkan dokumen Akte Kematian. Kegiatan lainnya yaitu 'Layanan Pass Nikah (Layanan Pemberian Administrasi Status Saat Pernikahan), yang mana bentuk kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pada pasangan yang baru menikah. Petugas UKL melakukan kerja sama dengan petugas dari KUA untuk menyediakan data tiap calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, kemudian dokumen kependudukan yang telah dicetak langsung diberikan kepada pasangan tersebut, dimana pasangan nikah akan mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP elektronik.

Selanjutnya, penulis akan memberikan gambaran mengenai inovasi pada pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Pelayanan Salam Sapa ke Pintu Rumah dengan menggunakan atribut inovasi menurut (Suwarno, 2008), dimana terdapat lima variabel yang akan dibahas, diantaranya:

1. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*)

Menurut (Suwarno, 2008), suatu inovasi harus memiliki keunggulan dan nilai lebih daripada inovasi yang pernah ada. Suatu ciri sebuah inovasi yaitu selalu terdapat nilai kebaruan sehingga memberikan perbedaan dengan yang lainnya. Inovasi Salam Sapa ke Pintu Rumah dibuat untuk mempermudah pengurusan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik sehingga sulit untuk mendatangi kantor Disdukcapil untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan. Inovasi ini juga ditujukan bagi masyarakat yang kurang kepeduliannya terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan juga sebagai bentuk upaya memenuhi sasaran dokumen kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat dari program kerja yang pada Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan.

Menjadi suatu kebaruan dalam inovasi ini yaitu dalam program kegiatan Salam Sapa ke Pintu Rumah ini yaitu para petugas yang pergi mendatangi masyarakat secara langsung untuk melakukan pencatatan data kependudukan dan memberikan dokumen kependudukan secara langsung. Pada pelayanan pengurusan administrasi sebelumnya masyarakat yang memiliki keperluan untuk melakukan pengurusan administrasi-lah yang mendatangi kantor Disdukcapil dan segala pengurusannya hingga mengambil dokumen kependudukannya dilakukan di kantor Disdukcapil tersebut. Dengan adanya inovasi

ini masyarakat yang memiliki keterbatasan dapat terbantu. Bahkan pada kegiatan Layanan Berkeliling Kampung Jemput Antar, dimana petugas melakukan antar-jemput pada penduduk yang akan melakukan pengurusan dokumen kependudukan. Untuk mendukung jalannya program ini, dari pihak pemerintah telah menyediakan sarana berupa kendaraan bermotor bagi petugas UKL yang hendak mendatangi masyarakat untuk melakukan pencatatan data kependudukan.

2. Kesesuaian (*Compatibility*)

Dalam menciptakan suatu inovasi perlu memperhatikan kesesuaian karena berhubungan dengan keberlanjutan suatu inovasi tersebut (Alindro et al., 2021). Kesesuaian inovasi dengan standar pelayanan yang sebelumnya menjadi indikator dalam atribut ini. Kesesuaian diperlukan selain demi mempermudah proses adaptasi juga mempercepat proses pemahaman pada inovasi baru yang diciptakan (Suwarno, 2008). Kesesuaian inovasi dengan kebutuhan masyarakat juga menjadi poin penting dalam suatu inovasi dalam kegiatan pemerintahan, karena suatu inovasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang perlu dipenuhinya. Inovasi yang diciptakan di Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat dipahami telah memenuhi syarat kesesuaian ini dikarenakan dinilai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dapat memiliki dokumen kependudukan bagi masyarakat yang memiliki berbagai keterbatasan. Prosedur pelayanan pada inovasi ini juga dinilai memiliki kesesuaian sebagaimana standar pelayanan pada pengurusan dokumen kependudukan yang dilakukan di kantor Disdukcapil, seperti hendak menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) misalnya, petugas mendatangi masyarakat yang masih belum memiliki KTP, kemudian segala data yang diperlukan dicatat oleh petugas UKL, selanjutnya hal-hal yang perlu dilakukan di kantor Disdukcapil seperti merekam foto, petugas UKL melakukan pengantaran pada masyarakat yang bersangkutan dan setelah selesai segala urusan yang terkait, petugas tersebut kembali mengantar pulang masyarakat tersebut dan KTP yang telah diterbitkan akan diantar ke rumah masyarakat yang bersangkutan. Tidak ada perbedaan dalam proses pengurusan administrasinya, hanya saja yang berbeda petugas yang menghampiri masyarakat untuk melakukan pendataan sedangkan biasanya penduduk yang mendatangi kantor untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan tersebut.

3. Kerumitan (*Complexity*)

Inovasi merupakan sebuah hal baru yang diterapkan dalam suatu organisasi yang dijalankan. Dengan adanya terobosan baru tersebut, tentu memakan waktu dan proses untuk memahami prosesnya dan tingkat kerumitannya cenderung lebih tinggi dibandingkan bagaimana kegiatan tersebut diselenggarakan sebelumnya. Kerumitan dalam atribut inovasi ini juga bisa diartikan sebagai kendala yang dihadapi ketika menerapkan terobosan baru tersebut. Dalam menjalankan inovasi pada Salam Sapa ke Pintu Rumah ini tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat karena memang hal tersebut menjadi tujuan dilakukannya program ini, namun pada saat melaksanakan kegiatan ini, dari pihak petugas didapati beberapa kendala yaitu terbatasnya kendaraan bagi petugas UKL untuk dapat mendatangi masyarakat yang hendak melakukan pencatatan dokumen penduduk. Kemudian mengalami sedikit kendala untuk meraih masyarakat yang tinggal di pelosok daerah dengan akses menuju pemukimannya sulit ditempuh serta memakan waktu cukup lama bagi masyarakat yang tinggal di pelosok tersebut untuk dapat dilayani dalam pengurusan dokumen kependudukannya.

4. Kemungkinan Dicoba (*Triability*)

Atribut inovasi selanjutnya yaitu kemungkinan dicoba, dimana Suwarno (2008) menyatakan bahwa suatu inovasi dapat diterima jika telah melewati uji publik dan terbukti memiliki keuntungan dibandingkan inovasi yang lama. Serta suatu inovasi harus dapat diuji dan dicoba terhadap pencapaian sasaran dan kemanfaatannya untuk dijadikan perbaikan pada masa mendatang. Dalam melakukan kegiatan Salam Sapa ke Pintu Rumah ini dilakukan, ditemukan bahwa terjadinya peningkatan animo pada masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dan inovasi ini dinilai lebih unggul dibandingkan sebelumnya karena masyarakat yang memiliki keterbatasan dapat termudahkan urusannya dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan mereka dibandingkan dengan pelayanan yang sebelumnya, yang mengharuskan masyarakat untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil agar dapat mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan tersebut. Serta

inovasi ini dapat memberikan inspirasi bagi daerah lain yang memiliki permasalahan yang sama pada masyarakat mereka menyangkut pengurusan dokumen kependudukan.

5. Kemudahan Diamati (*Observability*)

Suatu inovasi harus dapat diamati, dilihat dari bagaimana inovasi tersebut berjalan dan bagaimana terobosan baru yang diciptakan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap jalannya organisasi. Inovasi harus memiliki sebuah proses yang jelas dari ide hingga pengimplementasiannya di masyarakat untuk mencapai hasil yang terukur dan memiliki manfaat sehingga dapat menciptakan kepuasan pada masyarakat yang merasakan inovasi dari pelayanan tersebut. Dalam inovasi Salam Sapa ke Pintu Rumah ini, untuk dapat diamati, dipahami, dan dimengerti oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, petugas UKL yang bertugas memberikan pemahaman mengenai inovasi ini secara langsung dengan menjalankan tugasnya saat melakukan pendataan sekaligus melakukan sosialisasi ke daerah masyarakat yang didatangi wilayahnya dan juga penyampaian kepada kepala daerah mengenai inovasi Salam Sapa ke Pintu Rumah untuk memberikan pemahaman dan juga membantu mengarahkan masyarakatnya agar dapat bekerja sama dalam mensukseskan program kegiatan pemerintah ini. Sehingga proses dari kegiatan inovasi yang dilakukan ini dapat diamati keberlangsungannya dan juga pengukuran manfaat serta kepuasan yang diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa inovasi Salam Sapa ke Pintu Rumah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang tujuannya untuk melakukan kegiatan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan pada masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan kesehatan juga yang tercatat kurang peduli terhadap kepemilikan dokumen kependudukan secara langsung, dilihat telah dapat berjalan dengan baik. Inovasi ini dijalankan dengan beberapa program sebagai bentuk kegiatan inovasi ini yaitu diantaranya Layanan Berputar (Layanan Berkeliling Kampung Jemput Antar, Layanan Turud Berduka (Layanan Turun ke Rumah Duka Berikan Dokumen Kematian), dan terdapat Layanan Pass Nikah (Layanan Pemberian Administrasi Status Saat Pernikahan). Dari rangkaian kegiatan inovasi Salam Sapa ke Pintu Rumah ini dipahami telah membantu masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan mereka terlebih pada masyarakat yang mengalami keterbatasan dan juga lansia yang sulit untuk dapat pergi ke kantor Disdukcapil demi mengurus surat kependudukan. Inovasi ini juga ditujukan untuk memenuhi sasaran data kependudukan pada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mana didapati masih banyak masyarakat yang datanya belum terekam di Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian dilihat dari atribut inovasi sebagaimana dijelaskan dalam Suwarno (2008), inovasi Salam Sapa ke Pintu Rumah ini telah memenuhi kelima indikatornya. Perihal kendala yang dihadapi dalam inovasi ini yaitu kendala yang dialami oleh petugas UKL yang bertugas untuk mengunjungi masyarakat, dimana masih banyak penduduk yang tinggal di pelosok wilayah yang akses jalan menuju wilayah tersebut susah dilalui oleh kendaraan serta letak lokasinya yang cukup jauh sehingga memakan waktu yang cukup banyak dan kesulitan dialami oleh petugas UKL tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman dapat direalisasikan di Indonesia, efektifitas pelayanan publik terutama kependudukan yang paling penting adalah Kartu Tanda Pendud. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218–227. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.51>
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang - Pariaman. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162–169. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1876>
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Azrina Putri and Adil Mubarak. (2019). KINERJA PEGAWAI UNIT KERJA LAYANAN (UKL) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 1–12. jmiap.ppj.unp.ac.id JURNAL
- Daraba, D. (2019). *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*.
- Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android ‘ Paga Nagari ’ Di Polres Solok Kota. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(September). <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v3i2.1229>
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Muluk, K. (2008). *Knowledge Management : Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. 44–45.
- Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di Sektor Publik* (Vol. 4, Issue 1).
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1699>
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE’S DI KOTA SOLOK. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1793>